

Jiménez Box, C., de Pablo Sanz, R., Luengo Nicolau, E. (2022). Datos complementarios al artículo: *Allium cyrilli* Ten.: novedad para el centro y este de la península Ibérica.

Especímenes adicionales consultados. Se han traducido anotaciones del alemán, holandés, ruso y, en algún caso, del francés. Los nombres en occitano se han indicado también en francés actual. Para especímenes de Marruecos y Turquía se han indicado las provincias actuales y en algún caso se ha corregido la ortografía del pliego usando el alfabeto turco o variantes ortográficas de nombres usadas actualmente.

Additional vouchers revised. Notes in German, Dutch, Russian and sometimes in French have been translated into Spanish. Names in Occitan have been indicated also in modern French. For Moroccan and Turkish specimens, current provinces have been indicated, and in some cases the orthography in the notes has been corrected using Turkish alphabet or modern accepted names.

***Allium cyrilli* Ten.**

FRA. BOUCHES-DU-RHÔNE: [AMD22800](#)

Dans les cultures du vallon de Passo-ten à la treille près Marseille [en cultivos en el valle de Passe-temps, en viñas en espaldera cerca de Marsella], 01-06-1857, Roux (sic) & Blaize 1137; [AIX010257](#) Champs (Route D 17) après le Pey Blanc, 20 m, 20-05-1956, R. Amat;

GRC. MACEDONIA OCCIDENTAL: [B 10 1087228](#) Kozani, S Avlos, Ackerrand,

Straßenböschung [Borde de campo, terraplén de carretera], 40.178329, 21.95056, 361 m, 28-04-2019, Willing, E. & Willing, R. 294.968; Kozani, NW Servia, Straßenböschung, Ackerrand, 40.215832, 21.992781, 327 m, 01-05-2019, Willing, E. & Willing, R. 295497; MACEDONIA: [B 10 1089074](#); [B 10 1089075](#) Halkidiki, NO Fourka, Kiefernwald, Krautfluren [pinar, prados], 40.017502,

23.43111, 78 m, 12-05-2019, Willing, E. & Willing, R. 298.086; [B 10 1089076](#) Halkidiki, N Gerakini, Ölbaumhain [olivar], 40.296108, 23.431391, 76 m, 17-05-2019, Willing, E. & Willing, R. 299201; ÁTICA: [P01845842](#) In arvis inter Athenas et Phalerum, 28-04-1893, Heldreich 1292. ITA. PUGLIA: [P01845840](#) Prope Foggia, s.f., s.c.. **TUR.** MÁRMARA: [GAT0012756-GAT0012757](#) - GAT0012758 - GAT0012759 Prov. Kırklareli, campo abandonado de cultivos leñosos al norte de Kofçaz, plantas relativamente débiles con una o dos hojas y un escapo, 50 m, 18-05-1995, Friesen, N. & Fritsch, R. 1410, material cultivado en Gatersleben, pliegos preparados en 06-2005; [E00344843](#) Prov. Tekirdağ, a 15 km de Tekirdağ en la carretera de Silivri, 20 m, 11-05-1962, Dudley 34695; MEDITERRÁNEO: [GAT0012760](#) Prov. Antalya, borde de cultivo en carretera principal entre Kızılcadağ y Korkuteli, suelo arcilloso profundo sobre caliza, 1995, Friesen, N. & Fritsch, R. 1487, material cultivado en Gatersleben, pliego preparado el 1-06-2005; ANATOLIA ORIENTAL:

[K000400423](#) Prov. Erzincan, between Susheri & Refahiye, growing in deep heavy loam and cultivated land, flowers creamy petals tinged pink, mahogany anthers, flower heads 1" to 1.5" diam., stems 10" to 15" tall, 884 m, 17-05-1933, Balls, E. K. **UKR.** CRIMEA: [MW0631343](#) Sebastopol, campo en barbecho entre Verjnesadovoye y Fronovoye, 44.726111, 33.719528, 29-05-2015, Zaychenko, S. G.; [MW0605166](#) Sebastopol, distrito "Ostryaki", 2,25 km al sur de la estación de ferrocarril de la calle General Kolomiets, césped de hierba alta, 44.575, 33.529167, 29-05-2011, Seregin, A. T-1513; [MW0605165](#) Afueras del sur de la ciudad de Sebastopol, 2,5 km al SO desde el km 5 de la carretera de Balaklava, a lo largo de la carretera a Monastyrskoe, al borde de plantación de pinos, 44.533333, 33.511111, 160m, 1-07-2012, Seregin, A. T-1739; [MW0631344](#) Sebastopol, cerca de Rezervne, ladera de carretera de montaña, 44.4784, 33.6884, 31-05-2015, Ipatova, D. A.; [MW0605169-MW0605170](#) Sebastopol, entre Rezervne y Honcharne, borde de robledal, 44.465702,

33.699017, 22-05-1962, Smirnov, P.; [MW0605171](#) Sudak, distrito urbano de Feodosia, colinas en Koktebel, 16-05-1933, Voronina 188.

***Allium nigrum* L.**

ESP. BADAJOZ: [MA-01-00208835](#), 30STJ61, La Serena, Baños de la Coronada, 05-1977, Pérez Chiscano; MAF99995, 30STJ51, 14-V-1976, Pérez Chiscano ; MAF97888, 30STJ51, 05-1977, Pérez Chiscano; MAF73014 29SQD11, Calovero de la Sarrocilla, terrenos calizos, 15-05-1953, Rivas Goday; ARAN62422, 29SPD70, Mérida a Badajoz, margen de un campo, 19-04-1982, J. Vivant; MAF92633-MAF92801, 29SQC33, Fuente de Cantos, hacia Bienvenida, 7-05-1975, Pérez Chiscano; HSS49959, 29SQC4241, Bienvenida, Guzmanía, en las proximidades de la ctra. EX-202 (pto. km. 26,7-27,4), 605 m, 9-05-2011, D. García & F. Márquez; HSS33559-HSS33596 La Nava de Santiago, Ctra. La Nava de Santiago - La Roca de la Sierra, linderos de cultivos de viñas, sobre suelos calizos muy ricos, 39.08, -6.59, 16-05-2007, J. Blanco, J. Gragera, V. Moreno & F. M.

Vázquez; HSS 21934 Almendral, Ctra. Badajoz - Huelva (N435), km 4, antes de Almendral, 38.64, -6.81, 2-05-2006, D. García & F. M. Vázquez; HSS11815-HSS11817, 29SQD00 (38.86, -6.67), Lobón, Guadajira, Finca La Orden, praderas sobre suelos calcáreos, 3-05-2004, F. M. Vázquez; HSS 67992, 29SQD00, Lobón, zonas de afloramientos calcáreos entre cultivos, 202 m, 16-04-2017, L. Concepción & F. M. Vázquez; UNEX35547-1/UNEX35548-1/UNEX35548-2 Olivenza, Finca la Sancha, 38.68, -7.1, 2003, A. Ortega-Olivencia 37/03 & 38/03. BALEARES: (Ib): Herbario N. Torres, 31SCD72, rara en campo de cultivo al este de Sant Joan de Labritja, 220 m, iniciando floración el 31-III-2001, G. Puget, M. Stafforini & N. Torres (pliego no visto, Stafforini *et al.*, 2001); (MII): [MA-01-00021098-1/MA-01-00021098-2-BC62268-BCN 28685-L1442333](#), SDD89, Alaró, champs, 25-04-1919, Bianor 21.098, (Sennen - Plantes d'Espagne 3.806); MAF 33730 - [MA-01-00169329](#) - BC860246 - BC132745, 31SDD97, Algaida, Randa,

Treurer de Randa, 29-04-1955, Palau Ferrer 778; HJBS 736-HJBS 73731SDE70, Sóller, rora la Filadora de Can Pirá, 5-05-1968, P. Bonafé; [AMD22799](#), 31SDD95, La Ràpita, 24-04-1979, Goris M. & Heide, F. van de; HJBS sn, 31SDD9080, Algaida, Son Garbí, 175 m., 10-04-1982, G. Bibiloni; UIB 15597-1, 39.62, 3.06, Sineu, 10-05-1986, s.c.; UIB 16448-1, 39,30, 2,50, Ctra. de Manacor, 28-04-2004, J. Rita & C. Fontcuberta; UIB 15994-1, 39.30, 3.60, entre Manacor y Campos, 05-2002, s.c.; (Men): Herb. Landino, parte alta del barranco de S. Juan, 22-04-1902 (Fraga, 2015); 31SEE9715, Alaior, S'Almudaina (Llorens 1979); 31SEE9715, Alaior, Torralbenc, tanques cultivades i mitjans d'ullastres en terres calcàries (Fraga et al., 1997). BARCELONA: BC-Salvador-2139, 31TDF28 (31TDF38?), Montjuïc (habitat in agris montis Jovis), entre 1700 y 1745? (Ibáñez, 2006); BC-Cadevall-823230, 31TDF28, Montjuïc, 4-1868, Agelet (Bolòs, 1950); 31TDF28 (31TDF38?), BC sn, Montjuïc, Font de la Satàlia, III-1870, Costa (Lázaro, 1893; Bolòs, 1950; Pastor y Valdés, 1983). CÁCERES:

MAF 33733, 29TQE43, Plasencia, terrenos calizos, s.f., Rivas Mateos. CÁDIZ: [MA-01-00460556](#)-MGC29544-SEV 242314, 30STF8764, Villaluenga, Bodega las Viñas, 800 m., 21-05-1983, A. Aparicio & S. Silvestre 8764; SEV42640, 30STF77, El Bosque, margen de campo cultivado sobre suelo arcilloso pesado, 300 m, 27-04-1978, Molesworth, B. 10638; SEV042354, SALA23698, 30STF31, Vejer de la Frontera, 19-04-1978, Devesa & Pastor; SEV 044932, 30STF31, Vejer de la Frontera, Los Caños de Meca, 27-04-1978, Luque, Talavera & Valdés; BC640392-JACA R279682-SEV 042355-30STE69, Tarifa, 20-04-1978, J.A. Devesa & J. Pastor; SALA34445, 30STE69, Tarifa, 8-04-1983, E. Rico; SEV 241481-SEV 241621 El Gastor, Ventas Nuevas, 400 m, 29-04-1983, Aparicio & Silvestre 9078; [U1058587](#) Grazige helling op klei even N van Tarifa [ladera cubierta de hierba sobre arcilla al N de Tarifa], 29-04-1957, Stud. biol. Rheno-Trai. in itinere 945; [U1058588](#) Ad pedem montium Sierra de Luna inter Algeciras et Tarifa, Quercetum suberi apertum, 29-04-1957, Stud. biol. Rheno-Trai.

in itinere 1037; SALA23461, 30STF50, Facinas, 2-04-1976, Rico & Sánchez Sánchez; SEV42357, 30STF70, Algeciras, Punta Carnero, 20-04-1978, 2n=16, Devesa & Pastor; [MA-01-00328510](#), Los Barrios, 1-05-1971, Fdez Casas, F.J. (como *Butomus umbellatus*). CÓRDOBA: COFC5113-1, 30SUG83, Rute, Cierzos Altos, 600m, 8-05-1979, M. L. Díaz, J. M. Muñoz & E. Ruiz de Clavijo; COFC5112-1, 30SUG85, Luque, Cortijo Santa Lucía, 800m, 10-05-1979, M. L. Díaz, J. M. Muñoz & E. Ruiz de Clavijo; COFC40249-1, 30SUG85, Luque, Cortijo Santa Lucía, 800m, 10-05-1979, M. L. Díaz, J. M. Muñoz & E. Ruiz de Clavijo 4304/79; SEV50950, 30SUG83, Rute, Sierra de Rute, terrenos calizos, 16-05-1980, Gallego, Romero & Silvestre; SEV62195, 30SUG83, Rute, Sierra de Rute, arroyo cercano al Cortijo de los Chozones, márgenes de cultivos, 16-05-1980, M.J. Gallego, C. Romero & S. Silvestre; COFC 5114-1, 30SUG84, Cabra, Cerro de Jarcas, 800 m, 23-05-1980, J. M. Muñoz; COFC 46142-1, 30SUG75, Cabra, área húmeda entre Cabra y Nueva Carteya, 12-05-1986, F. García

2579/86; COFC 46142-1, 30SUG75, Cabra, Salinas de Arias, Fuente de Motajes, 19-05-1986, F. García; COA 8364-1, 37,42, -4,34, Carcabuey, El Algar, 1-07-2000, N. Molina; 30SUG5590, COFC 61367-1, Monte de la Morena, 280 m, 26-04-2014, J. López Tirado ; [W2017-0000898](#), 30SUG9149, al sur de Sierra Alcaide y al oeste de carretera de Zagrilla Baja a Zagrilla Alta, prado húmedo, 550 m s.m., 37.48472, -4.23667, 550 m, Escobar García, P. & Vitek, E., 21-04-2016. JAÉN: MAF 33735, BC-77784, 30SVH50, Baeza, 26-V-1928, Cuatrecasas; JAEN 922109, 30SVH4617, Linares, ciudad, alrededores de Linarejos, 400 m., 10-06-1992, J. García Rosa (como *A. neapolitanum*); JAEN943199, 30SVH5529, Vilches, pueblo, 500 m., arcillas, 25-04-1994, J.L. Hervás. MÁLAGA: [MA-01-00021096](#), 30SUF06 Ronda, dans les vignes incultes, sur le calcaire, 5-07-1889, Reverchon, Plantes de l'Andalousie 371; SEV042353, 30STF93, Casares, 28-04-1978, Luque, Talavera & Valdés, 2n=16; SEV42641, 30SUF05, Alpandeire, base de colina caliza junto a carretera cerca de

Jarasteber (sic), 900 m, 12-05-1978, Molesworth, B. 10677; [MA-01-00771794](#) arroyo de Gaén y río Genil, margen izquierdo del Genil, alameda, 22-06-1981, F. Infante; [MA-01-00570443](#), 30SUF0067, Benaolán, ctra. hacia Ronda, 460 m., cunetas, arcillas, 23-04-1988, D. Montilla; SEV 241464, 30SUF06, Ronda, Garganta Granado, Alto del Águila, 400m, Aparicio & Silvestre 9375; SEV 42356, [MA-01-00225633](#), 30SUF35, Ojén, Puerto de Ojén, 20-04-1978, 2n = 16, Devesa & Pastor; SALA [SALAF] 5040-SALA28029-[MA-01-00255748](#), 30SUF35, Monda, campos de cultivo sobre suelos básicos, 28-04-1983, Ladero, Navarro, Valdés Franzi & González; MAF 33782, 30SUF65, Alhaurín, s.f., Lázaro; MGC 20320-2/MGC20320-3, 30SVF08, Sierra Tejeda, Alcaucín, 21-06-1982, J.M. Nieto & B. Cabezudo (como *A. roseum*). SEVILLA: SEV030464, 30STG81, entre Morón y Villanueva de San Juan, 29-04-1977, E. Ruiz de Clavijo; [MA-01-00791203](#) Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, pastizales del límite E del campus, arcillas, 04-04-2008, Jiménez Mejías, P. **PRT.** A. M.

LISBOA: [MA-01-00154053](#)- [MA-01-00285387](#) Lisboa, in herboris pr. Linda-a-Velha, 22-04-1950, Silva, Fontes, F. & Rainha, B.; [COA55519-1](#), 29SMD87, Caldas da Rainha, Foz da Ribeira de Salir, Salir do Porto, 50 m, 39,50, -9,15, 08-V-2014, M. López, A. Carmona y P. Casas; ISA 1275/1940-1, 38.7258, -9.18449, Lisboa, Alcântara, Serra de Monsanto, 1-V-1883, J. Daveau; ISA 5128/1940-1/ISA 5129/1940-1, 38.71671, -9.21349, Lisboa, Caselas, 1-IV-1932, A. Duarte; ISA 6884/1940-1, 38.72731, -9.24444, Oeiras, Carnaxide, 1-IV-1934, J. D. Teixeira da Silva; ISA 16802/1999-1, 38.70433, -9.19647, Lisboa, Encosta da Ajuda, 1-IV-1955, M. Pires; ALTO ALENTEJO: ISA 18615/1999-1, 38.57756, -7.77616, Évora, Nossa Senhora de Machede, Herdade da Grã, 17-V-1956, J. Chicau; [MA-01-00192868](#), 29SPC69, Elvas, Santo Ildefonso, Herdade da Calada, 1-V-1958, J.A. Guerra 315; HSS58659-HSS59198-HSS59199, 29SPC69, Elvas, Torre do Caia, a la derecha de la carretera Elvas - Campo Maior, 17-V-1971, J. A. Guerra & J. Malato-Beliz; [MA-01-00285388](#)

Elvas, Herdade de V. Cavaleiros de Baixo, 200m, 23-04-1949, Bl., Bh. & Abr. BAIXO ALENTEJO: [MA-01-00285389](#), in arvis pr. Odivelas, Via Ferreira-Torrás, in Transtagana, 13-04-1949, Ferreira & Sousa; ISA 44413/1999-1, 38,05725, -7,98484, Beringel, 28-IV-1987, M. L. Rocha. **CYP.** Paphos: [E00344838-K000203220](#) península de Akamas 1-2km N.E. of Lyso, 10km S.E. of Polis, field margins and dry hillsides, mainly on tuffaceous sandstone, tepals pink with central green vein, flowers pleasantly scented, 450m, 17-04-1979, Edmondson, J.R. & McClintock, M.A.S.; Larnaka: [MA-01-00495351](#) De Ménéou à Ménéou-plage, 5-10m, 13-04-1991, Iter Mediterraneum IV (Chipre) n°263; Famagusta: [O-V2184841](#) near Famagusta, 9-05-1905, Holmboe, J., *Plantae Insulae Cypri* 430. **FRA.** Provence - Alpes - Côte d'Azur: [L1442192](#) Cannes, 21-05-1851, Müller, J.; [L1442196](#) Grasse, Le Collet, 8-05-1889, Pons. A.; [CHE002381](#) *Ibid.* 05-1889; [US 34918](#) Menton, 30-04-1886, Moggridge, J. T.; Midi-Pyrénées: [MA-01-00021104](#), Tarn, Albi, cultures, 05-1898, col. ilegible; [PI025210](#) *Ibid.*, 1902, Sudre, H.

GRC. ISLAS JÓNICAS: [WU0092362](#) Zakyntos (Zante), farmland and maquis approx. 1.35 km SE of Louha (Λούχα), 34SDG7681 (37.78477, 20.73859), 445-470 m, 03-05-2014, Gilli, C., Hofbauer, M., Reich, D. & Sander, R.; CRETA: [L1442197](#) Hania, 8-06-1883, E. Reverchon. DODECANESO: [E00344836](#) Samos, in old fallow field at top of pass behind Vathi on road to Tigani, 7-05-1962, Gathorne-Hardy, E. 213. **ISR.** Baja Galilea: [E00344839](#) Monte Tabor, 1863-64, Lowne, B.T. **ITA.** TOSCANA: [U1058586](#) Prov. Pistoia, alrededores de Pescia, 06-1842, Leutwein de Fellenberg, Ph.Ch.L. CALABRIA: [L1442194](#) in campis argillai ad montem supr. Pellaro ditionis Reggio, 2-300 m, 28-04-1877, Huter, B., Porta, P., Rigo, G. ex *Itinere Italico III*, 272; U1058585 Cosenza, unos 6 km al NO de Campora San Giovanni, junto a carretera N 108, *Stud. biol. Rheno-Trai. in itinere* 63- 621. SICILIA: [WAG1348538-L1442193](#) Palermo, in cultis reg. inferioris, 4-05-1907, Ross, H. 680; [O-V2184842](#) *Ibid.*, 4-05-1909, Ross, H.; [O-V2184839](#) *Ibid.*, 19-05-1909, Ross, H.;

[L1442191](#) Ibíd., in cultis, 4-05-1912, Ross, H.; [GAT0017487](#) Prov. Caltanissetta, Sommatino, nei campi, Moutelli, U. **LBN.** MOUNT LEBANON: [P01850808](#) Djebail, 6-04-1931, Thiébault, J.; [P01850825-P01850826](#) Akchout, 5-07-19537, Louis, F. LBY. CIRENAICA: [L1442195](#) Cirene / Borgû, 30-04-1934, Pampanini, R. & Pichi Sermolli, R. 1375. **MAR.** FES-MEKNÈS: [MA-01-00563031](#) Taza, près d'une pinède à *Pinus halepensis*, 25-05-1994, Lambinon, J.; [MA-01-00243874-MA-01-00337348](#) Taza, cerca de Ras-el-Oued, en cunetas con suelo profundo, substrato calizo, flores lila, 1150m, 24-05-1981, Castroviejo, S., Fdez. Casas, J., Muñoz Garmendia, F. & Susanna, A., FC5000; [MA-01-00243875-MA-01-00337349-MA-01-00346018-MA-02-00346018](#) Taza, cerca de Aknoul, en campo de lentejas, 1180m, 25-05-1981, Castroviejo, S., Fdez. Casas, J., Muñoz Garmendia, F. & Susanna, A., FC5088; TANGIER-TÉTOUAN-AL-HOCEIMA: [MA-01-21099](#) Tánger, in campis, Broussonet n°67, s.f.; [MA-01-00021101](#) Tánger, campos cultivados, 2-05-1921, Pau, C.; [MA-01-](#)

[00433771-MA-01-00632492](#) prov. Tétouan, pr. Dar Chaoum, cunetas y bordes de cultivos, Fdez. Casas, J., Muñoz Garmendia, F. Susanna, A. & Tellería, M.T, FC6700, 11-06-1982; [MA-01-00021102](#) prov. El Araitx, Pr. Ksar-el Kebir, in campis argillosis, 8-04-1930, Font Quer, P.; ORIENTAL: [MA-01-00156964-MA-01-00021100](#) prov. Nador, Kaddur, champs argileux (Beni-Sidel), 13-5-1934, Sennen & Mauricio 9587. **TUN.** El Kef: [BR0000013510459](#) Sakiet, Djeradou, Carême, S.

Citas / Citations

Cita del herbario B: Botanic Garden and Botanical Museum Berlin (2017). Herbarium Berolinense, Berlin (B). Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/dlwwhz> accessed via GBIF.org on January and February 2022.

Cita herbario E: Rob Cubey (2022). Royal Botanic Garden Edinburgh Herbarium (E). Royal Botanic Garden Edinburgh. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/ypopair> accessed via GBIF.org on January 2022.

Cita herbario **K**: Royal Botanic Gardens, Kew (2021). Royal Botanic Gardens, Kew - Herbarium Specimens. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/ly60bx> accessed via GBIF.org on January 2022.

Cita herbarios **L, U, AMD, WAG**: Bijmoer, R., Scherrenberg, M., Creuwels, J. (2022). Naturalis Biodiversity Center (NL) - Botany. Naturalis Biodiversity Center. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/ib5ypt> accessed via GBIF.org in July 2022.

Cita herbario **O**: University of Oslo (2022). Vascular Plant Herbarium, Oslo (O) UiO. Version 1.1903. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/wtlvymk> accessed via GBIF.org in April 2022.

Cita del herbario **P**: MNHN, Chagnoux, S. (2022). The vascular plants collection (P) at the Herbarium of the Muséum national d'Histoire Naturelle (MNHN - Paris). Version 69.267. MNHN - Museum national d'Histoire naturelle. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/nc6rxy> accessed via GBIF.org on January 2022.

Cita herbario **W**: Natural History Museum, Vienna. Natural History Museum, Vienna -

Herbarium W. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/5sl7sh> accessed via GBIF.org on February 2022. <https://www.gbif.org/occurrence/183151539>
[2](#)

Cita herbario **BC**: Nualart, N., Montes, N. (2021). Institut Botànic de Barcelona (IBB, CSIC-Ajuntament de Barcelona), BC-Plantae. Institut Botànic de Barcelona (CSIC-Ajuntament de Barcelona). Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/pff0t6> accessed via GBIF.org on March 2022.

Cita herbario **BR**: Meise Botanic Garden (2022). Meise Botanic Garden Herbarium (BR). Version 1.28. Meise Botanic Garden. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/wrthhx> accessed via GBIF.org in January 2022.

Cita herbario **MA**: CSIC-Real Jardín Botánico (2021). CSIC-Real Jardín Botánico-Colección de Plantas Vasculares (MA). Real Jardín Botánico (CSIC). Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/mug7kr> accessed via GBIF.org on January 2022.

Cita del herbario **MW**: Seregin, A. P. (Ed.). 2022. Specimens from the collection "Moscow University Herbarium" // Depository of Live Systems (branch "Plants"): Electronic resource. – Moscow State University, Moscow. Disponibles en las direcciones de gbif.org indicadas, ya que las direcciones de servidores .ru no eran accesibles en el momento del envío del manuscrito. Accedidos en enero y febrero de 2022. Etiquetas traducidas con traductor de Google.

Cita herbario **PI**: Dipartimento di Biologia, Università di Pisa. Herbarium Horti Botanici Pisani (PI), Sistema Museale di Ateneo, Università di Pisa. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/soyil7> accessed via GBIF.org in March 2022.

Cita herbario **US**: Orrell T, Informatics Office (2022). NMNH Extant Specimen Records (USNM, US). Version 1.57. National Museum of Natural History, Smithsonian Institution. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/hnhrg3> accessed via GBIF.org in April 2022.

Cita herbario **AIX**: MNHN, Chagnoux, S. (2022). Herbarium specimens of the Muséum d'Histoire Naturelle of Aix-en-Provence (AIX). Version 70.264. Museum d'Histoire Naturelle of Aix-en-Provence, Herbarium. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/fqykeb> accessed via GBIF.org in March 2022.

Cita herbario **BCN**: Guardia, R. (2021). CeDoc de Biodiversitat Vegetal: BCN-Cormophyta. CeDoc of Plant Biodiversity (CeDocBIV), Univ. Barcelona. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/x5ljvi> accessed via GBIF.org in April 2022.

Cita herbario **CHE**: MNHN, Chagnoux, S. (2022). Herbarium specimens of Société des Sciences Naturelles et Mathématiques de Cherbourg (CHE). Version 70.266. Société des Sciences Naturelles et Mathématiques de Cherbourg. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/lmznjw> accessed via GBIF.org in March 2022.

Cita herbario **COA**: López Martínez, M., Martín-Consuegra, E. (2021). Jardín Botánico de Córdoba: Herbarium COA. Botanical Garden of Córdoba. Occurrence

dataset <https://doi.org/10.15468/vjuvw1>

accessed via GBIF.org in March 2022.

Cita herbario HBS: Vicens, M. (2020). Hortus Botanicus Sollerensis Herbarium (FBonafè).

Sóller Botanical Garden Foundation.

Occurrence dataset

<https://doi.org/10.15468/ghnxdj> accessed

via GBIF.org in March 2022.

Cita herbario ISA: Arsénio, P., Cunha, A. R.,

Paes, P., Vasconcelos, T., Figueira, R.

(2021). Herbário João de Carvalho e

Vasconcellos, I.S.A./U.L.. Instituto Superior

de Agronomia / Universidade de Lisboa.

Occurrence dataset

<https://doi.org/10.15468/olfpjv> accessed via

GBIF.org in May 2022.

Cita herbario LEB: de Paz Canuria, E.,

Alfaro-Saiz, E. (2022). Colección de plantas

vasculares del Herbario "Jaime Andrés

Rodríguez". LEB. Herbarium LEB Jaime

Andrés Rodríguez. Facultad de Ciencias

Biológicas y Ambientales. Universidad de

León.. Occurrence dataset

<https://doi.org/10.15470/j3rugb> accessed via

GBIF.org in April 2022.

<https://www.gbif.org/occurrence/185136485>

[8](https://www.gbif.org/occurrence/185136485)

Cita herbario SEV: Arista Palmero M, Salgueiro González F J, Ariza Molina M J

(2019). Herbario de la Universidad de

Sevilla. Dep. of Plant Biology and Ecology,

Univ. Seville. Occurrence dataset

<https://doi.org/10.15468/zhmy7q> accessed

via GBIF.org in April 2022.

Cita herbario UIB: Fuster Bejarano F, Rita

Larrucea J (2022). Herbario de la Universitat

de les Illes Balears. Version 1.3. Universitat

de les Illes Balears. Occurrence dataset

<https://doi.org/10.15470/qkd9dg> accessed

via GBIF.org in April 2022.

Cita herbario VAL: Riera Vicent, J. (2020).

Colección de plantas vasculares del herbario

de la Universitat de València (VAL).

Botanical Garden, University of Valencia.

Occurrence dataset

<https://doi.org/10.15468/xmki52> accessed

via GBIF.org in December 2021.

Cita herbario COFC: Devesa Alcaraz, J. A.,

Martínez Sagarra, G. (2021). Herbario

COFC de la Universidad de Córdoba:

colección general de plantas vasculares.

Dept. of Botany, Ecology and Plant physiology, University of Cordoba.

Occurrence dataset
<https://doi.org/10.15468/fdzzal> accessed via GBIF.org in March 2022.

Cita herbario **GAT**: Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK). Herbarium GAT. Occurrence dataset
<https://doi.org/10.15468/hiiw6b> accessed in January 2022.

Cita herbario **HSS**: Vázquez Pardo F. M., Márquez García, F. (2021). Herbario HSS Finca La Orden-Valdesequera (CICYTEX). Junta de Extremadura. La Orden Estate, Dep. Forest Production and Grasslands, Agriculture and Environment Office, Regional Government of Extremadura. Occurrence dataset
<https://doi.org/10.15468/siye1z> accessed via GBIF.org in March 2022.

Cita herbario **MGC**: Cabezudo Artero, B., García Sánchez, J. (2021). MGC Herbarium of University of Malaga (Spain): MGC-Cormof dataset. University of Malaga. Occurrence dataset

<https://doi.org/10.15468/2gfyxk> accessed via GBIF.org in March 2022.

Cita herbario **UNEX**: Rodríguez Riaño T (2022). Herbarium of Vascular Plants Collection of the University of Extremadura (Spain). Dep. of Plant Biology, Ecology and Earth Sciences, Botany Area, Univ. Extremadura. Occurrence dataset
<https://doi.org/10.15468/l8vpay> accessed via GBIF.org in April 2022.